

УДК 37.017: 316.647.5

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FORMATION OF THE TOLERANT PERSON AS THE TASK OF MODERN POLY CULTURAL EDUCATION

©Итунина Н. Б.,

канд. филос. наук,

Смоленский государственный университет,

Смоленск, Россия, nina.itunina@mail.ru

©Itununa N.,

Ph.D., Smolensk State University,

Smolensk, Russia, nina.itununa@mail.ru

©Итунина А. Л.,

канд. филол. наук,

Смоленский государственный университет,

г. Смоленск, Россия, annaitunina@yandex.ru

©Itununa A.,

Ph.D., Smolensk State University,

Smolensk, Russia, annaitunina@yandex.ru

©Новикова Ж. А.,

канд. филос. наук

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия,

г. Смоленск, Россия, novikova-postbox@yandex.ru

©Novikova Zh.,

Ph.D., Smolensk State Agricultural Academy,

Smolensk, Russia, novikova-postbox@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается толерантность как моральное качество личности и принцип взаимоотношений в социуме, как условие гармонизации отношений при взаимодействии представителей различных культур. Гуманистически ориентированными мыслителями прошлого была развита традиция отнесения толерантности к общечеловеческим ценностям и нормам общежития, позволяющим человеку быть собственно человеком, проявлять «человеческое», «человечность». Существуют различные способы понимания феномена толерантности. Авторы статьи предлагают различать толерантность внешнюю, не укорененную внутри человека (культуры), и толерантность внутреннюю, как социально–психологический феномен; как способность к пониманию, уважению, доброжелательности; как готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия и солидарности. Именно внутреннюю толерантность необходимо формировать у подрастающего поколения, которое входит в современное поликультурное пространство. Современные реалии общественной жизни демонстрируют, что проявления нетерпимости не уменьшаются, а растут, поэтому культивирование толерантности из идеала превращается в практический императив поликультурного (мультикультурного) образования, концепция которого разрабатывается в рамках мировой и отечественной педагогической науки. Что касается организации вузовского образования в современной России, то в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ важное место занимает культурная (межкультурная)

компетентность, подразумевающая уважительное отношение к историческому наследию; культурным традициям своего и других народов, готовность и способность проявлять расовую, национальную, этническую, а также религиозную толерантность. В качестве основного образовательного принципа формирования толерантной личности в современной педагогической науке и практике признан принцип диалога, позволяющий соединять в мышлении и деятельности человека различные культурные ценности и нормы, формы практической деятельности и поведения. Поскольку основным этнодифференцирующим признаком народа и одновременно главным фактором этнической интеграции и взаимоуважения выступает язык, обращается внимание на значимость формирования лингвокультурологической компетенции.

Abstract. In the article, the authors analyze the phenomenon of tolerance. It is understood as a moral quality of a personality, as a principle of relations in a society, as a factor of harmonization of relations between people of different cultures. Humanism orientated thinkers of the past developed a tradition that referred tolerance to universal human values allowing a human being to be human and to manifest a human attitude and humanity. There are several ways of understanding this phenomenon. The authors consider that it is important to distinguish between outer tolerance (it is not rooted in the culture) and inner tolerance (a social and psychological idea, a readiness to regard people as they are and to create relations in terms of consent and solidarity). It is inner tolerance that plays the important role for the younger generation coming into a modern multicultural space. Modern environment of social life shows the growth of impatient and the grows of tolerance from the ideal turns out to be a practical imperative of the multicultural world, the main concept of which is being created in the frames of world and native pedagogical science. As regards the system of higher education in Russia, the important fact in the field of demands to the progress of education is a cultural competence that reveals a respectful attitude to a historical heritage, native traditions and traditions of other cultures, readiness to show tolerance towards race, ethnic things and religion. As a main educational principle of forming tolerance of individuals is the principle of a dialogue that allows uniting different cultural values and norms, forms of behavior in the minds and actions of people. Due to the fact that language is the main criteria of the differences between nations, the authors pay much attention to importance of forming of a linguistic and cultural competence.

Ключевые слова: толерантность, терпимость, толерантная личность, нравственная добродетель, моральное качество, этический принцип, межкультурный диалог, поликультурное образование и воспитание, межкультурная коммуникация, лингвокультурологическая компетенция.

Keywords: tolerance, patience, a tolerant personality, moral virtues, moral quality, ethic principle, cultural dialogue, multicultural education and upbringing, cultural communication, linguistic and cultural competence.

Понятие толерантности относится к числу часто употребляемых как в современном обыденном языке, так и в научном, политическом, а также философском дискурсах. В словаре иностранных слов можно прочесть, что слово толерантность (с лат. *tolerantia* – терпение) означает терпимость к чужим мнениям и поведению [1, с. 698]. В «Новой философской энциклопедии» подчеркивается, что толерантность является качеством личности, характеризующим отношение к другому человеку как к «равнодостоящей

личности». Это, во-первых, означает сознательное подавление чувства неприятия и, во-вторых, предполагает настроенность на понимание, диалог, признание и уважение права другого на отличие [2, с. 75].

В международных документах, в частности, в «Декларации принципов толерантности», которая была провозглашена и подписана Генеральной конфедерацией ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, в статье первой дается развернутое определение понятия толерантности. Согласно этому международному документу, толерантность означает, во-первых, уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур и человеческой индивидуальности; во-вторых, толерантность рассматривается как моральный долг, практическая и правовая потребность, а также добродетель, делающая возможным мирное сосуществование [3, с. 133-134].

Благодаря усилиям ЮНЕСКО понятие толерантности стало международным термином. Первые же представления о толерантности как моральном качестве личности и этическом принципе взаимоотношений в социуме связаны с античностью. Античные философы, не употребляя специально термина толерантность, выявили глубочайший онтологический смысл толерантности как моральной добродетели, позволяющей осознанно выстраивать отношения с другими (иными). Как показали величайшие умы Древней Греции, быть толерантным (дружелюбным, уживчивым) — значит [со]существовать, то есть мирно жить сообща. Осмысление феномена толерантности было продолжено в последующие эпохи, при этом гуманистически ориентированными мыслителями прошлого была развита традиция отнесения толерантности к общечеловеческим ценностям и нормам общежития, позволяющим человеку быть собственно человеком, проявлять «человеческое», «человечность».

В XX и XXI столетиях в понимании толерантности высвечиваются новые грани: соотношение свободы внешней и внутренней; пределы толерантности к интолерантному и др. В контексте этики науки осмысливаются проблемы возможности диалога, способности отказаться от исходных подходов при обнаружении их ограниченности или ошибочности выводов. В конце XX и особенно в начале XXI века все чаще ученые, философы и религиозные деятели всего мира, включая Россию, обращаются к проблеме формирования новой научной духовности в результате сотрудничества науки и религии, поиска парадигмы взаимной открытости, взаимодействия и взаимодополняемости как проявления толерантности.

Современные исследователи феномена толерантности обращают внимание на тот факт, что идея толерантности допускает различное ее понимание и, как следствие, существенные особенности проявления личностью толерантного поведения [4, с. 46-54]. При этом понимание толерантности как уважения к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций (и даже в некоторых случаях изменение индивидуальной и культурной идентичности) в результате критического диалога признается плодотворным в контексте реалий современной общественной жизни, демонстрирующих, что проявления нетерпимости не уменьшаются, а растут, поэтому культивирование толерантности в современном мире из идеала превращается в практический императив. Но здесь возникает ряд непростых вопросов.

Что представляет собой диалог культур, который на деле есть диалог людей, групп, сообществ, институтов в условиях, когда мир становится все более единым, глобальным, а с другой стороны, религиозные, этнические, цивилизационные различия не только не преодолены, но находятся в исключительно опасной фазе обострения, о чем свидетельствуют нынешние локальные войны? О каком понимании можно говорить в ситуации локального

конфликта, преследующего цель культурного взаимоуничтожения, экзистенциального насилия? И может ли в этих условиях толерантность быть достаточным условием гармонизации добрососедских отношений при взаимодействии людей различных культур? Быть может, от толерантности в современном мире надо отказаться?

Эти и другие, связанные с ними, сложные и остро звучащие в современных дискуссиях вопросы концепта толерантности не имеют однозначных и простых ответов. Постановка их свидетельствует о необходимости постоянной рефлексивной оценки контекстуального смысла толерантности как категории современной культуры. И тогда, как нам представляется, становится очевидным тот факт, что толерантность, терпимость бывает внешней, не укорененной внутри человека (культуры), и внутренней, как способность к пониманию, уважению, доброжелательности; как готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия и солидарности. Мы убеждены, что именно внутреннюю толерантность и необходимо культивировать в обществе и формировать у подрастающего поколения, которое входит в современное поликультурное пространство.

В качестве ответа на вызовы новой социокультурной реальности — поликультурного пространства — стала разработка соответствующих образовательных стратегий в рамках мировой и отечественной педагогической науки. Наиболее полное обоснование данная проблематика получила в зарубежных концепциях мультикультурного и межкультурного образования (Г. Ауэрнхаймер, К. Беннет, Дж. Берри, Дж. Бэнкс, В. Нике и др.).

В российской педагогической науке концепция поликультурного образования как парадигмы образования XXI века представлена в трудах многих ученых (теория многокультурного образования — В. В. Макаев, З. А. Малькова, А. А. Супрунова; концепция мультикультурного образования — А. Г. Абсалямова, Н. Б. Крылова, А. В. Шафрикова). Важной частью поликультурного образования являются разнообразные системы свободного воспитания, распространенные в школах вальдорфской педагогики, диалога культур, педагогики «нового гуманизма» и др.

В настоящее время обозначены следующие конкретные задачи поликультурного образования:

- глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа как непереносимое условие интеграции с иными культурами;
- формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире и в России, воспитание положительного отношения к культурным различиям;
- создание предпосылок для понимания культуры других народов;
- формирование и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями других культур;
- воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения [5, 6].

Таким образом, формирование толерантной личности рассматривается в качестве одной из важнейших задач поликультурного образования и воспитания, которые продолжаются на протяжении всей жизни человека (семья, школа и т. д.). Учеба в вузе выступает важнейшим условием овладения духовным богатством человечества и призвана формировать у студенческой молодежи в современных условиях культуру межнационального общения. Это прописано в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ и зафиксировано в общекультурных и профессиональных компетенциях.

Культурная (межкультурная) компетентность проявляется в качестве способности человека эффективно взаимодействовать с людьми, представляющими различные культуры

[6, с. 59-60]. Культура межнационального общения, будучи органической слагаемой духовной жизни современного общества, а также общечеловеческой культуры, является совокупностью специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и практических действий, которые проявляются в межличностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических общностей и позволяют безболезненно достигать взаимного понимания и согласия в общих интересах [7, с. 119].

Толерантность органично входит в культуру межнационального общения; она понимается как психическое качество и как ментальная установка, имеющая два основных аспекта проявления:

- деятельностный — формы поведения и действия людей в отношениях друг с другом;
- коммуникативный — формы межличностного и межгруппового общения [8].
- Процесс формирования внутренней толерантности как психологического качества личности и как установки толерантного сознания предполагает необходимость развивать:
 - способность ценить свободу как свою, так и других;
 - способность к общению как к сотрудничеству с Другим, отличающимся по расе, полу, этнической принадлежности и др.;
 - навыки ненасильственного урегулирования конфликтов, умение сопереживать и сострадать;
 - понимание необходимости уважать культурное наследие человечества, складывающееся из равноценных культур разных народов.

В качестве основного образовательного принципа формирования толерантной личности в современной педагогической науке и практике признан принцип диалога, позволяющий соединять в мышлении и деятельности (поведении) человека различные культурные ценности и нормы, формы практической деятельности и поведения. Всепроницающий характер диалога и его важное образовательно–воспитательное значение обусловлены тем, что:

- диалог выступает не только в качестве эвристического приема усвоения знаний и умений, но и как фактор, определяющий суть и смысл передаваемой и творчески формируемой информации;
- диалог придает реальный практический смысл взаимодействию представителей различных культур, общающихся между собой;
- диалог становится постоянно действующим аспектом в сознании участников диалога и выступает основой развития творческого гуманитарного мышления [9].

Использование современных диалоговых технологий обучения, диалоговый стиль общения в процессе обучения и воспитания способствуют созданию комфортной психологической атмосферы, вовлеченности в познавательную творческую деятельность, формированию активной, мыслящей, толерантной личности. Это особенно важно и востребовано, как мы уже отмечали, в современных условиях существования человека в поликультурном пространстве, когда происходит, как было замечено в свое время В.С. Библером, переориентация разума с идеи понимания мира как предмета познания на идею взаимопонимания, общения разнородных, разнокачественных миров и смыслов, ставящих индивида перед необходимостью собственного свободного выбора [10].

Культурологами (М. Беннет и др.) выявлено, что сложность межкультурного взаимодействия в значительной степени связана с неприятием межкультурной разницы. Поэтому подготовка к межкультурному взаимодействию на начальной стадии предполагает развитие межкультурной чуткости (чувствительности), которая в дальнейшем становится

способностью к межкультурному пониманию и диалогу на основе признания межкультурной (мультикультурной) совместимости как само собой разумеющегося условия социальной жизни [11]. Детальные практические рекомендации по выработке толерантного отношения к представителям иной культуры были выработаны американскими исследователями К. Ситарамом и Р. Когделлом, их называют кодексом межкультурной коммуникации [12].

Межкультурная коммуникация как диалог людей, принадлежащих к различным культурам и осознающих этот факт, – это многоаспектный феномен, в содержании которого имеет место взаимодействие в определенных общественно-исторических условиях личности, культуры и языка как явления культуры. При этом значение языка в культуре любого народа трудно переоценить. Сейчас признано, что именно язык занимает ведущее место среди национально-специфических компонентов культуры и обуславливает тот факт, что культура может быть как средством общения, так и средством разобщения людей. Язык – это основной этнодифференцирующий признак народа и одновременно главный фактор этнической интеграции и взаимопонимания. Этот вывод подтверждается многочисленными лингвосоциологическими исследованиями, убедительно свидетельствующими, что язык – это:

– зеркало культуры, в котором отражается как реальный окружающий мир, так и менталитет народа, его национальный характер, традиции и обычаи, мораль, система норм и ценностей, картина мира;

– инструмент культуры, формирующий личность [13, с. 14-15].

С позиций лингвокультурологического подхода язык является специфическим средством хранения и передачи информации, а также управления человеческим поведением. Не случайно одним из перспективных направлений в развитии современной лингвокультурологии признана разработка идеи видения языка сквозь призму кодов. Как подчеркивают исследователи, лингвокультурные коды образуют систему координат в восприятии человеком объективной реальности и ее оценки [14, с. 58-67]. Через язык осуществляется собственно человеческая форма передачи социального опыта, культурных норм и традиций, формируется толерантность как готовность и способность понимать ментальность иных культур.

При этом знание культурной самобытности народов и их вклада в развитие культуры играет не менее значимую роль, чем знание собственно языка. Вот почему лингвокультурологическая компетенция означает не только знание значения понятий, слов, но и всей системы культурных ценностей, выраженных в языке, а также включает требование владения коммуникативной культурой, важнейшим слагаемым которой, как уже отмечалось, является толерантность как способность личности эффективно взаимодействовать с людьми, представляющими различные культуры.

И в завершение представляется необходимым обратить внимание еще на один аспект многоплановой проблемы формирования толерантной личности средствами вузовского образования. Педагогический опыт, в том числе накопленный в процессе преподавания дисциплины «Межэтническая коммуникация в молодежной среде» на социологическом факультете Смоленского госуниверситета показывает, что формирование коммуникативной культуры и толерантности как ее составной части предполагает, наряду с обучением традиционными дидактическими методами, тренинговую систему педагогических воздействий, основанную на межкультурном взаимодействии. Существуют различные программы тренинга межкультурной толерантности, которые могут использоваться не только в студенческой аудитории, но и при подготовке межэтнического по своему составу персонала

различных учреждений. Тренинги способствуют развитию конструктивного диалога, исключению латентной ксенофобии и интолерантности [15, с. 237-273].

Резюмируя, подчеркнем, что методология современной востребованной толерантности обязывает проявлять «терпимость в ситуациях параллельного существования со всем культурно и общественно иным без насильственного уподобления или отождествления» [16]. Это означает умение видеть в ином (позиции, ценностях, культуре) не то, что несовместимо с моей позицией (ценностями, культурой), а то, что может помочь мне разрешить проблемы, которые одновременно пытаются разрешить и другие. Современная ситуация толерантности — это ситуация диалога, в котором через взаимную критику и самокритику приходят к взаимопониманию. Толерантность как осознанно формируемое качество и сознательно выбираемый этический принцип сосуществования и взаимодействия является приоритетной задачей современного поликультурного образования и воспитания.

Список литературы:

1. Булыко А. Н. Современный словарь иностранных слов. М.: Мартин, 2005. 848 с.
2. Степин В. С., Гусейнов А.А., Семигин Г. Ю., Огурцов А. П. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 2010. 736 с.
3. Декларация принципов толерантности // Век толерантности: Научно-публицистический вестник. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 131-137.
4. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. 1997. №11. С. 46-54.
5. Макаев В. В., Малькова З. А., Супрунова А. А. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы // Педагогика. 1999. №4. С. 3-10.
6. Богомолова Н. М., Николаева Ю. В. Межкультурная коммуникация. В 2 ч. Ч. 1. М.: Юрайт, 2017. 253 с.
7. Крысько В. Г. Словарь-справочник по социальной психологии. СПб.: Питер, 2003. 416 с.
8. Хайруллин Р. З. Формирование культуры межнационального общения и толерантности в молодежной среде // Мир психологии. 2009. №3. С. 87-93.
9. Ляушева С. А. Воспитание толерантной личности в контексте межкультурного диалога // Высшее образование в России. 2011. №2. С. 82-87.
10. Библер В. С. Диалектика и диалогика (доклад 22.5.97). Режим доступа: <https://dialogic.livejournal.com/189020.html> (дата обращения 11.02.2018)
11. Bennet M. J. Basic Concepts of Bennet Intercultural Communication. Selected Readings. Yarmouth: Intercultural Press, Inc., 1998. 272 p.
12. Sitaram K. S., Cogdell R. T. Foundations of Intercultural Communication. Columbus: Bell and Howell, 1976. 245 p.
13. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово/ Slovo, 2000. 624 с.
14. Королева И. А. Национальная ментальность в именах собственных // Известия СмЛГУ. 2016. №2. (34). С. 58-67.
15. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 288 с.
16. Быстрицкий Е. К. Конфликт культур и межкультурная коммуникация // Вопросы философии. 2011. №9. С. 74-86.

References:

1. Bulyko, A. N. (2005). The modern dictionary of foreign words. Moscow: *Martin*, 848.
2. Stepin, V. S., Guseinov, A. A., Semigin, G. Yu., & Ogurtsov, A. P. 2010. New philosophical encyclopedia. (4). Moscow: *Thought*, 736.
3. Declaration of the principles of tolerance. (2001). The Age of Tolerance: The Scientific and Publicistic Herald. Moscow: *Publishing House of Moscow State University*, 131-137.
4. Lectorsky, V. A. (1997). On Tolerance, Pluralism and Criticism. *Issues of Philosophy*, (11). 46-54.
5. Makaev, V. V., Malkova Z. A., & Suprunova A. A. (1999). Polycultural formation-the actual problem of the modern school. *Pedagogy*, (4). 3-10.
6. Bogomolova, N. M., & Nikolaeva, Yu. V. (2017). Intercultural communication. In 2 hours P. 1. M.: *Yurayt*, 253.
7. Krysko, V. G. (2003). Dictionary-reference book on social psychology. St. Petersburg: *Peter*, 416.
8. Khayrullin, R. Z. (2009). Formation of the culture of interethnic communication and tolerance in the youth environment. *The World of Psychology*, (3). 87-93.
9. Lyausheva, S. A. (2011). Education of a tolerant personality in the context of intercultural dialogue. *Higher education in Russia*, (2). 82-87.
10. Bibler, V. S. Dialectics and Dialogics (report 22.5.97). Access mode: <https://dialogic.livejournal.com/189020.html> (circulation date 11.02.2018)
11. Bennet, M. J. (1998). Basic Concepts of Bennet Intercultural Communication. Selected Readings. Yarmouth: *Intercultural Press, Inc.*, 272.
12. Sitaram, K. S., & Cogdell, R. T. Foundations of Intercultural Communication. Columbus: *Bell and Howell*, 1976. 245 p.
13. Ter-Minasova, S. G. (2000). Language and intercultural communication. Moscow: *The Word Slovo*, 624.
14. Koroleva, I. A. (2016). National mentality in the names of their own. *Izvestia SmIGU*, 2 (34). 58-67.
15. Sadokhin, A. P. (2011). Intercultural communication: a textbook. Moscow: Alfa-M: *INFRA-M*, 288.
16. Bystritskii, E. K. (2011). Conflict of cultures and intercultural communication. *Questions of philosophy*, (9). 74-86.

Работа поступила
в редакцию 21.04.2018 г.

Принята к публикации
27.04.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Итунина Н. Б., Итунина А. Л., Новикова Ж. А. Формирование толерантной личности как задача современного поликультурного образования // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 707-714. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/itununa> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Itununa, N., Itununa, A., & Novikova, Zh. (2018). Formation of the tolerant person as the task of modern polycultural education. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 707-714.